

CZU: 343.224.1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12075927>

UNELE CONSIDERAȚIUNI PRIVIND LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ A MINORILOR

Russu Valentina

doctorandă, asistent universitar,
Catedra Drept penal și criminologie, Academia „Ștefan cel Mare”
a Ministerului Afacerilor Interne
ORCID 0000-0002-1809-9745

Preventing and combating juvenile crime continues to remain a priority within the criminal policies of states, a fact determined by the specific features of juvenile delinquency. The international standards in the field of juvenile justice direct the states towards a policy focused on preventive measures, and the bringing of the minor to criminal responsibility and the application of punishments should be done only when the purpose of the criminal law cannot be achieved by using coercive measures of an educational nature. In this scientific approach, the author argues the importance of the institution of the release of minors from criminal liability, identifies the particularities and specific conditions of application.

Keywords: minor, criminal liability, release from criminal liability, coercive measures of an educational nature.

Umanizarea legislației penale și a justiției penale, precum și promovarea unui sistem de justiție penală axat pe respectarea drepturilor omului este una din prioritățile-cheie ale reformelor din sectorul justiției din Republica Moldova. Deși pot fi remarcate eforturi depuse spre realizarea acestui obiectiv, mai multe studii și rapoarte sugerează că, în pofida acestora și a modificărilor frecvente aduse legislației, mai este încă de lucrat la dezincrimarea și umanizarea legislației penale [1, p. 8].

Unul din tradiționalele instrumente pentru umanizarea legislației penale este și instituția liberării de răspundere penală. Bineînțeles, constrângerea penală are un rol important în asigurarea respectării valorilor, relațiilor, intereselor sociale, însă ea nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de corectare și reeducare a persoanelor ce au comis infracțiuni.

Societatea noastră este interesată ca ordinea de drept să fie protejată în condițiile economisirii raționale și eficiente a represiunii penale atunci când reeducarea și corectarea persoanei vinovate de săvârșirea infracțiunii pot fi realizate prin alte căi și mijloace legale, care să necesite mai puține resurse. Astfel legea penală prevede o serie întreagă de circumstanțe prezenta cărora face

inoportună realizarea răspunderii penale, corectarea și reeducarea vinovatului fiind posibilă și fără a recurge la cea mai severă măsură de constrângere – pedeapsa penală, acest obiectiv strategic fiind reflectat și în prevederile juridico-penale cu privire la liberarea de răspundere penală [2, p. 103].

Printre modalitățile de liberare de răspundere penală stipulate de legea penală se numără și liberarea de răspundere penală a minorilor. Raționalitatea liberării de răspundere a minorilor care au săvârșit infrațiuni rezidă din specificul vârstei lor, dar și din posibilitatea de corectare a acestora. Însă, chiar și atunci când minorul este atras la răspundere penală și i se aplică o pedeapsă – acesta beneficiază de un regim sancționator mai blând, având în vedere întotdeauna interesul superior al copilului.

Accentuăm că există o serie de standarde internaționale în domeniul justiției juvenile care promovează obiectivul de a asigura în primul rând drepturile copilului, chiar dacă acesta are o conduită delincventă. Or, în toate aspectele ce îl vizează pe copil, interesul său superior trebuie să primeze. Astfel, principiul general care ghidează toate actele internaționale în materia drepturilor copilului se cuprinde în dispoziția articolului 3 al Convenției din 1989 cu privire la drepturile copilului care stipulează: „În toate deciziile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de instituții publice sau private de ocrotire socială, de către tribunale, autorități administrative sau de organe legislative, interesele superioare ale copilului trebuie fie luate în considerare cu prioritate”[3]. Anume respectarea interesului superior al copilului a determinat legiuitorul să prevadă posibilitatea de liberare de răspundere penală a minorului. Sau, orice contact al copilului cu justiția, mai ales aplicarea unei pedepse privative de libertate, poate genera consecințe nefaste pentru acesta. Totodată, așa cum se evidențiază, pe bună dreptate, în doctrina de specialitate, specificul fenomenului infracțional în rândul minorilor ridică probleme deosebite de prevenire și de combatere deoarece cauzalitatea acestuia interacționează cu o multitudine de factori, ca lipsa de experiență de viață socială a minorului cu consecința neînțelegerii depline a semnificației sociale a conduitei lui periculoase pentru valorile sociale, precum și a sancțiunilor care i s-ar aplica, deficiențele procesului educativ din familie, din școală, influența negativă exercitată de unii adulți care îi atrag pe minori pe calea infracțională etc. [4, p. 407]. Deci, politica penală actuală trebuie orientată spre educarea (reeducarea) minorului decât pedepsirea lui.

Potrivit alin. (1) art. 54 CP RM, persoana în vârstă de până la 18 ani care a săvârșit pentru prima oară o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă poate fi liberată de răspundere penală în conformitate cu prevederile procedurii penale

dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale [5]. La alin. (2) al aceluiași articol se stipulează expres că persoanelor liberate de răspundere penală, în conformitate cu alin. (1), li se aplică măsurile de constrângere cu caracter educativ, prevăzute la art. 104 [5]. Invocând textul actual al articolului 54 CP RM, este de menționat că obligativitatea aplicării măsurilor de constrângere cu caracter educativ s-a stabilit prin modificările din 2016, iar până la efectuarea acestor modificări, aplicarea sau nu a măsurilor de constrângere cu caracter educativ era lăsată la discreția procurorului sau a instanței de judecată (textul de lege al alin. (2) art. 54 avea formularea: *persoanelor liberate de răspundere penală, în conformitate cu alin. (1), li se pot aplica măsurile de constrângere cu caracter educativ, prevăzute la art. 104*) [6]. Rămâne totuși neclar dacă liberarea de răspundere penală a minorului este obligatorie sau nu atunci când se întrunesc condițiile prescrise de lege. Or, expresia *poate fi liberată* indică asupra faptului că liberarea este lăsată la discreția procurorului sau instanței de judecată. După cum am menționat și anterior, având în vedere standardele internaționale și obiectivele de umanizare a legii penale, considerăm oportună reformularea textului de lege care va avea următorul conținut: *persoana în vârstă de până la 18 ani care a săvârșit pentru prima oară o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă este liberată de răspundere penală în conformitate cu prevederile procedurii penale dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale*. O astfel de formulare ar înlătura interpretările neuniforme, ori altfel spus, în toate cazurile când se constată că minorul poate fi corectat fără atragerea la răspundere – acesta să fie liberat.

Reiterăm în continuare că, în general, instanțele naționale rar recurg la aplicarea alternativelor la detenție, deși autoritățile internaționale recomandă ca aceste oportunități să fie valorificate cât mai des. La fel este situația și în cazul minorilor. Analizând datele statistice ce reflectă particularitățile infracțiunilor comise de minori, observăm o tendință nu prea pozitivă de liberare de răspundere penală cu aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ, ori, mai exact, se aplică rar sau chiar deloc. Astfel, datele statistice demonstrează că în anul 2020 nici un minor nu a fost liberat de răspundere penală, în 2021 – 1 minor, în 2022 – 3 minori [7]. Deci, practic minorii în toate cazurile sunt atrași la răspundere penală și condamnați. Considerăm că, printre altele, acest tablou se datorează faptului că legea nu prevede expres obligația de liberare de răspundere penală a minorului atunci când se întrunesc condițiile prescrise, ci lasă această posibilitate la discreția procurorului sau a instanței. În aspect comparativ, legea penală a României, care include un model liberal de sancționare penală a minorului, în general nu

prevede pedepse pentru minori, ci măsuri educative. Deci, potrivit art. 114 CP al României, față de minorul care, la data săvârșirii infracțiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate [8]. Totodată, ca excepție, la alin. (2) al aceluiași articol este stipulat că față de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri: a) dacă a mai săvârșit o infracțiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracțiunii pentru care este judecat; b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detențiunea pe viață [8].

Drept condiții de liberare de răspundere penală a minorului legiuitorul a prevăzut pericolul social redus al faptei și posibilitatea de corectare a făptuitorului. Or, potrivit pct. 23 din Hotărârea Plenului CSJ nr. 39 din 22.11.2004 cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii, aplicarea liberării de răspundere penală a minorilor este posibilă numai în cazul respectării următoarelor condiții cumulative:

- a) infracțiunea trebuie să fie săvârșită pentru prima oară;
- b) infracțiunea trebuie să fie ușoară sau mai puțin gravă;
- c) instanța de judecată trebuie să constate că procesul de corectare a minorului este posibil fără ca făptuitorul să fie supus răspunderii penale, ținând cont și de recomandările serviciilor de resocializare expuse în raportul anchetei sociale [9].

Menționăm că o condiție indispensabilă care rezultă din textul legii este vârsta persoanei de până la 18 ani. Însă, după cum se evidențiază în doctrină, acest fapt nu trebuie înțeles în sensul că toți minorii până la această vârstă care au comis fapte prevăzute de Codul penal ar putea fi eliberați de răspundere penală [2, p. 105]. Adică, ei trebuie să aibă vârsta prevăzută de lege pentru subiectul infracțiunii. Astfel, dacă minorul nu a împlinit vârsta de atingere la răspundere penală, atunci el nu poate fi considerat subiect al infracțiunii și respectiv lipsește unul din semnele de bază ale componenței de infracțiune, ceea ce determină lipsa temeiului juridic al răspunderii penale, astfel, minorul nu poate fi supus răspunderii penale și nici nu poate fi liberat de aceasta. Prin urmare concluzionăm că limita minimă de vârstă a minorului de la care ar fi posibilă liberarea de răspundere penală nu poate fi mai mică decât limita de vârstă de la care survine răspunderea penală - 16 ani - vârsta generală, iar pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute expres la alin. (2) art. 21 - 14 ani. De asemenea, este important faptul că vârsta de până la 18 ani prevăzută în art. 54 CP RM să existe atât în momentul săvârșirii infracțiunii, cât și la momentul

liberării de răspundere penală.

O altă condiție obligatorie este ca infrațiunea să fie săvârșită pentru prima oară. Se poate vorbi despre o infrațiune săvârșită pentru prima oară atunci când minorul anterior nu a mai fost condamnat sau antecedentele penale au fost stinse ori în cazul intervenirii termenului de prescripție. Tot pentru prima oară se va considera și infrațiunea comisă de persoana care anterior a mai fost liberată de răspundere penală. Potrivit unor accepțiuni [2, p. 106-107], condiția comiterii pentru prima oară a unei infrațiuni nu lasă loc de interpretări cum ar fi antecedentele penale stinse, deoarece se răsfrânge asupra ultimei condiții de constatare a faptului că corectarea persoanei este posibilă fără a fi supus răspunderii penale, adică se subînțelege faptul că persoana nu mai poate fi corectată fără a fi supus răspunderii penale, reieșind din comportamentul acestuia, care nu s-a corectat după comiterea primei infrațiuni și a comis-o pe a doua, adică cea la care ne referim. Considerăm totuși că astfel de argumente contravin principiului potrivit căruia interpretarea extensivă defavorabilă a legii penale este interzisă. Cu toate acestea, faptul existenței comiterii unei infrațiuni pentru care antecedentele penale au fost stinse sau a intervenit termenul de prescripție de tragere la răspundere penală va fi luat în considerare la stabilirea posibilității de corectare și alegerea măsurii de constrângere cu caracter educativ.

Următoarea condiție aferentă liberării potrivit art. 54 CP este ca infrațiunea săvârșită să fie ușoară sau mai puțin gravă. După cum am menționat anterior, legiuitorul a prevăzut această modalitate de liberare, dar și altele, anume reieșind din caracterul și gradul prejudiciabil și de pericol social redus al faptei infracționale. În conformitate cu art.16 CP RM, infrațiuni ușoare se consideră faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de până la 2 ani inclusiv, iar infrațiuni mai puțin grave se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsă maximă cu închisoare pe un termen de până la 5 ani inclusiv [5]. Deci, termenul maxim de pedeapsă prevăzut pentru faptele pentru săvârșirea cărora există posibilitatea de a libera minorul este de 5 ani de închisoare. Menționăm, în aspect comparativ, că legislația României prevede posibilitatea aplicării măsurilor educative neprivative de libertate pentru infrațiuni pentru care legea prevede pedeapsă maximă de 7 ani de închisoare, în acest sens legea fiind mai blândă. Așadar, întotdeauna se va da o apreciere caracterului și gradului prejudiciabil al infracțiunii, legiuitorul considerând că săvârșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave exclude posibilitatea liberării de răspundere. Evidențiem, totodată, că de pedeapsă penală minorul poate fi liberat

chiar și pentru săvârșirea unei infracțiuni grave.

Ultima condiție a liberării de răspundere penală a minorului este constatarea posibilității corectării acestuia fără să fie supus răspunderii penale. Aceasta presupune previziunea comportamentului pozitiv al adolescentului în viitor ce se formează, pe de o parte, în baza aprecierii circumstanțelor ce caracterizează pericolul social al persoanei și al infracțiunii comise, și pe de altă parte, în baza stabilirii unei sau mai multor măsuri educative ce se vor aplica minorului în vederea reeducării sale. Pentru a stabili dacă este posibilă corectarea persoanei fără ca ea să fie supusă răspunderii penale, instanța de judecată ia în considerare diverse circumstanțe atenuante ce se referă atât la personalitatea infractorului, cât și la fapta săvârșită, cum ar fi: căința sinceră, contribuirea activă la descoperirea infracțiunii, repararea benevolă a pagubei pricinuite, motivul săvârșirii infracțiunii, condițiile de trai, referințele pozitive și alte împrejurări [4, p. 408].

La aprecierea posibilității de corectare a minorului se vor avea în vedere mai multe circumstanțe, un rol incontestabil având referatul presentințial de evaluare. La art. 475 CPP RM sunt prevăzute circumstanțele care urmează a fi stabilite în cauzele privind minorii, acestea fiind:

- 1) vârsta minorului (ziua, luna, anul nașterii);
- 2) condițiile în care trăiește și este educat minorul, gradul de dezvoltare intelectuală, volitivă și psihologică a lui, particularitățile caracterului și temperamentului, interesele și necesitățile lui;
- 3) influența adulților sau a altor minori asupra minorului;
- 4) cauzele și condițiile care au contribuit la săvârșirea infracțiunii [10].

Pentru circumstanțele prevăzute în acest articol organul de urmărire penală, procurorul sau, după caz, instanța de judecată dispune întocmirea referatului presentințial de evaluare psihosocială a minorului. Mai mult, potrivit art. 8 alin. (3) din legea cu privire la probațiune, în privința unui minor, referatul presentințial de evaluare psihosocială a personalității se întocmește în mod obligatoriu, conform legislației [11]. Aceeași lege, definește la art. 9, referatul presentințial de evaluare psihosocială a personalității ca fiind un document scris, cu caracter consultativ și de orientare, având rolul de a oferi organului de urmărire penală, procurorului, instanței de judecată date despre persoana bănuitului, a învinuitului sau a inculpatului, despre nivelul de instruire școlară, despre comportamentul, mediul familial, cercul de prieteni și despre factorii care influențează sau pot influența conduita lui generală [11].

Minorilor care au fost liberați de răspundere penală li se aplică măsurile de constrângere cu caracter educativ prevăzute la art. 104 CP RM, acestea fiind:

- a) avertismentul;
- b) încredințarea minorului pentru supraveghere părinților, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat;
- c) obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei măsuri se ia în considerare starea materială a minorului;
- d) obligarea minorului de a urma un curs de reabilitare psihologică;
- e) obligarea minorului de a urma cursul de învățământ obligatoriu;
- f) obligarea minorului de a participa la un program probațional [5].

Menționăm că sistemul măsurilor de constrângere cu caracter educativ a fost revizuit de legiuitor de mai multe ori, iar la moment suntem de părerea că un rol primordial în corectarea și resocializarea minorului îl au programele probaționale. Reeducarea minorilor prin intermediul măsurilor educative trebuie să rămână o prioritate pentru politica penală actuală, totodată, trebuie să se aibă în vedere că reducerea asprimii sancțiunilor, reabilitarea și reintegrarea minorului în societate sunt elemente esențiale ale unei justiții prietenoase copilului.

Referințe:

1. PECL, I. Raport privind aplicarea sancțiunilor penale în Republica Moldova. Consiliul Europei, decembrie 2021 [Accesat: 27.11.2023] Disponibil: <https://rm.coe.int/report-criminal-sanctions-rom/1680a1c6f1>
2. ENACHI, G. Particularitățile de aplicare a liberării de răspundere penală a minorilor. În: Materialele conferinței științifice „Rolul științei în reformarea sistemului juridic și politico-administrativ”, Ediția a III, 14 decembrie 2017, pp.103-110 [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/103-110_11.pdf
3. Convenția internațională Nr. 52 din 20.11.1989 cu privire la drepturile copilului. Publicat: 30.12.1998 în Tratatul Internațional Nr. 1 art. 52.
4. BOTNARU, S., ȘAVGA, A., ș.a. Drept penal. Partea generală, vol. I, Ediția a II-a. Chișinău: Cartier, 2005. 624 p.
5. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002. Publicat: 14.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art. 195.
6. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002. Publicat: 14.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art. 195. Versiune în vigoare din 31.12.2015.
7. Statistica persoanelor minore care au săvârșit infracțiuni pe teritoriul RM [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://data.gov.md/ckan/ro/dataset/4768-statistica-persoanelor-minore-care-au-savirsit-infracțiuni-pe-teritoriu>

l-rm/resource/b886b74e-cafd-40bc-82ba-c753d3312ac1?inner_span=True.

8. Codul penal al României din 17.07.2009. Publicat: 24.07.2009 Publicat în Monitorul Oficial Nr. 510 [Accesat: 28.11.2023] Disponibil: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223635>
9. Hotărârea Plenumului Curții Supreme de Justiție nr. 39 din 22.11.2004 cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii. Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, 2005, nr. 7, pag.6.
10. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii Moldova, nr.122-XV din 14.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.104-110 din 07.06.2003.
11. Legea cu privire la probațiune nr. 8 din 14.02.2008. Publicat: 22.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 13-19 art. 29.

